

О. О. Якименко, О. П. Чорній

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ І РИЗИК ПАДІНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРОФІЛЮ ЦИРКАДНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ПАЦІЄНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Одеський національний медичний університет

Authors information:

О. О. Якименко <https://orcid.org/0000-0002-6062-8890>

О. П. Чорній <https://orcid.org/0009-0003-4462-5483>

Summary. Yakymenko O. O., Chorniy O. P. **FEATURES OF CLINICAL COURSE AND RISK OF FALLS DEPENDING ON THE PROFILE OF CIRCADIAN BLOOD PRESSURE IN POSTMENOPAUSAL PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS.**

– The Odessa National Medical University; e-mail: kafedrapvb@gmail.com; alexonblackon@gmail.com. Studies show that women with type 2 diabetes have poor nighttime sleep, excessive daytime sleepiness, and a higher incidence of falls compared to patients without diabetes. Non- and reverse dippers profiles and nocturnal hypertension are associated with diabetic complications and increase the risk of cardiovascular complications. The aim of the study was to investigate the relationship between blood pressure profile and subjective clinical symptoms and risk of falls in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus. We examined 80 postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus with hyperglycemia and controlled hypertension. Anamnesis, complaints, outpatient blood pressure monitoring, determination of glycosylated hemoglobin, and estradiol levels were collected. Conclusions: in postmenopausal patients with type 2 diabetes, the circadian profile of non and reverse dippers was more often observed, with poorer sleep quality, higher daytime sleepiness, and more frequent clinical manifestations that affect the risk of falls.

Key words: diabetes mellitus, arterial hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, clinical course, risk of falling.

Реферат. Якименко О. О., Чорній О. П. **ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ І РИЗИК ПАДІНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРОФІЛЮ ЦИРКАДНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ПАЦІЄНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ.**

Дослідження показують, що жінки з цукровим діабетом 2 типу мають поганий нічний сон, надмірну денна сонливість, вищу частоту падінь, порівняно з пацієнтами без з цукрового діабету. Профілі non та reverse dippers і нічна гіпертензія пов'язані з діабетичними ускладненнями та підвищують ризик серцево-судинних ускладнень. Мета: вивчити особливості характеристик профілю циркадного артеріального тиску та клінічних симптомів у жінок в постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу для покращення оцінки факторів ризику падіння. Проводився збір анамнезу, скарг, амбулаторний моніторинг артеріального тиску, визначення глікозильованого гемоглобіну крові, рівня естрадіолу. Висновки: у пацієнток в постменопаузі з діабетом 2 типу частіше спостерігались циркадні профілі non та reverse dippers, у яких нижче якість сну, вища денна сонливість, частіше зустрічаються клінічні прояви, котрі впливають на ризик падінь.

Ключові слова: цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, амбулаторне моніторування артеріального тиску, клінічний перебіг, ризик падіння

Вступ. Серцево-судинні захворювання є провідною проблемою охорони здоров'я в усьому світі [1]. Пацієнти з цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2) мають вищу серцево-судинну захворюваність і смертність, а також непропорційно страждають від серцево-судинних захворювань порівняно з особами без діабету [2]. АМАТ рекомендовано для оцінки артеріального тиску, враховуючи меншу інформативність офісного артеріального тиску (ОАТ) [3]. Дослідження показали, що циркадні профілі *non ma reverse dippers* [4, 5] і нічна гіпертензія (НГ) [6] були пов'язані з діабетичними ускладненнями та несприятливими серцево - судинними наслідками. Дослідження показують, що жінки з ЦД 2 мають більш високу поширеність падінь порівняно з пацієнтками без ЦД [7]. Є дані, що поганий нічний сон і надмірна денна сонливість є поширеними у пацієнтів із ЦД 2 [8].

Взаємозв'язок між циркадними профілями та наявністю нічної гіпертензії (НГ), за результатами АМАТ, та їх вплив на суб'єктивні клінічні симптоми, котрі можуть впливати на ризик падінь, потребують подальшого вивчення і уточнень.

Мета: вивчити особливості характеристик профілю циркадного артеріального тиску та клінічних симптомів у жінок в постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу для покращення оцінки факторів ризику падіння.

Матеріал і методи. Дослідження проводилось на базі Багато профільного медичного центру Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) з червня 2022 року по вересень 2023 року, згідно з Протоколом, затвердженим комісією з біоетики ОНМедУ (протокол № 4 від 06.06.2022), після заповнення письмової згоди учасників згідно принципам біоетики, викладених в Гельсінкській декларації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людей» та «Загальній декларації біоетики та прав людини (ІОНЕСКО)».

В дослідження було включено 80 пацієток з діагнозом ЦД2 згідно критеріям American Diabetes Association 2011, віком від 50 до 65 років ($60,4 \pm 3,1$ р.), тривалістю ЦД2 більше 5 років в середньому $9,1 \pm 1,2$ р., рівнем HbA1C вище 7,5%, тривалості менопаузи більше 12. Усі хворі на ЦД 2 приймали пероральні цукрознижуючі препарати, згідно рекомендаціям Американської діабетичної асоціації (ADA) 2022.

Критерії виключення: остеопороз/зниження мінеральної щільності кісток, оварієктомія, анамнез переломів у дорослому віці, онкологічна патологія, пацієнти після гострих станів (інфекції, гострий інфаркт міокарду, операції) у період менше 2 місяці до початку дослідження, ЦД 1 типу, ожиріння 2ст, сімейного анамнезу переломів стегна або хребта, ревматоїдний артрит, тиреотоксикоз, паління, зловживання алкоголем, хронічний прийом кортикостероїдів або естрогенів, відмова від приймання участі в дослідження.

У всіх пацієток проводиться збір анамнезу, скарг, вимірювання ОАТ, АМАТ. Визначення маркерів вуглеводного обміну: визначення глікозильованого гемоглобіну крові. Визначення маркерів статевих гормонів: рівень естрадіолу. Якість сну оцінювали за Піттебурзьким індексом якості сну (PSQI) та шкалою сонливості Епворта (ESS).

ОАТ: перед початком АМАТ визначали ОАТ за стандартизованих умов, використовуючи недомінуючу руку пацієнта. Артеріальний тиск(АТ) вимірювали за допомогою каліброваного осцилометричного автоматизованого цифрового апарату для вимірювання АТ та манжети відповідного розміру згідно рекомендаціям European Society of Cardiology (ESC)/European Society of Hypertension (ESH) з лікування артеріальної гіпертензії 2018 року [9]

24-годинний АТМ: система добового моніторування артеріального тиску АТ АВРрго(Україна) використовувався для проведення АМАТ з використанням недомінантної руки пацієнтів згідно рекомендаціям European Society of Cardiology (ESC)/European Society of Hypertension (ESH) з лікування артеріальної гіпертензії 2018 року [9]. Стандартні діагностичні критерії АТ використовувалися для визначення контролю АТ та аномальних моделей АТ [10]. Ми визначили нічну АГ лише на основі систолічного АТ (САТ) (*тобто* нічну систолічну АГ), оскільки лише нічна систолічна АГ, згідно літературних даних, пов'язана з діабетичними ускладненнями та несприятливих серцево- судинних подій [11]. Порогові значення артеріального тиску для діагностики гіпертензії: ОАТ > 140/90 мм рт. ст.; АМАТ (середній) > 130/80 мм рт. ст.; АМАТ нічна АГ > 120/70 мм рт. ст.; АМАТ денна АГ > 135/85 мм рт. ст. Циркадні профілі АТ: normal dipper - падіння АТ у нічний час > 10%,

але <20 % відносно денного середнього (співвідношення АТ у нічний час до денного 0,8 < співвідношення < 0,9); extreme dipper - падіння АТ у нічний час на > 20 % порівняно з АТ у денний час (співвідношення АТ вночі до денного < 0,8); non-dipper - відсутність нічного падіння АТ або зниження АТ у нічний час <10% (співвідношення АТ у нічний час і вдень 0,9 < співвідношення < 1); reverse dipper - підвищення АТ у нічний час (співвідношення АТ вночі та вдень >1,0).

Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням варіаційно-математичних методів програм Statistica 12.6.. Отримані дані наведені у вигляді середнього значення та стандартної похибки середнього значення ($M \pm m$). Імовірність різниці показників розраховували за критерієм χ^2 та t-критерієм Стьюдента з нормальним розподілом значень. Достовірними вважали результати порівняння за умов $p < 0.05$.

Результати. З метою аналізу результатів АМАТ за характеристикою циркадного АТ, через відносно малий розмір вибірки, були згруповані разом пацієнтки з циркадними профілями non та reverse dippers, та пацієнтки з циркадними профілями normal та extreme dippers. Дані представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Клініко-лабораторні показники та дані АМАТ у пацієнток в постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу в залежності від профілю циркадного АТ

Показники	Non-dippers (non та reverse dippers (n=49))	Dippers (normal та extreme dippers (n=31))	p
Середній вік (років)	61.6 ± 5.4	59.1 ± 5.1	>0.05
Середній ІМТ	32.8 ± 7.0	31.1 ± 6.0	>0.05
Середня тривалість ЦД (роки)	9.1 ± 0.9	8.6 ± 1	>0.05
Естродіол, пг/мл	9.1±0.8	9.3±0.8	>0.05
Середня тривалість менопаузи	8.7± 0.78	8.2± 0.85	>0.05
HbA1,%	9.1±0.8	8.8±0.8	>0.05
24-годинний середній АТ <130/80 мм.рт.ст.	8 (16.3%)	11 (35.5%)	<0.05
Середній денний АТ <135/85 мм.рт.ст.	20 (40.8%)	15 (48.4%)	>0.05
Середній нічний АТ <120/70 мм.рт.ст.	8 (16.3%)	17 (54.8%)	<0.05
Антигіпертензивні препарати, середнє (SD)	2.1 ± 0.7	1.7 ± 0.6	>0.05
≥ 3 антигіпертензивних препарати	10 (29%)	2 (4%)	<0.05

Примітки. Примітка 1. Дані кількісних показників представлені у вигляді ($M \pm m$) – середнє значення ± математична похибка середнього. 2. Порівняння процентних співвідношень між підгрупами проводилось за критерієм χ^2 . 3. Різницю вважали достовірною при $p < 0.05$.

Дані таблиці 1 свідчать, що пацієнтки з профілем non-dippers та dippers не мали достовірної різниці в середньому віці ($p > 0.05$), ІМТ ($p > 0.05$), HbA1 ($p > 0.05$), рівні естрадіолу ($p > 0.05$), середній тривалісті менопаузи ($p > 0.05$). Було виявлено, що 49 пацієнток мали циркадний ритм артеріального тиску за профілями non та reverse dippers, серед яких було 39 пацієнток з профілем non-dipper, та 10 пацієнток (20.4%) з профілем reverse-dipper. Серед пацієнток з профілем non-dipper (39 пацієнток) виявлено 23 пацієнтки

(56.1%) які не мали зниження САТ та ДАТ, та 16 пацієток (43.9%) не мали зниження САТ. 10 пацієток (100%) з профілем reverse dippers мали зворотне зниження САТ та ДАТ. З профілями normal та extreme dippers виявлено 31 пацієток (45%), серед яких 25 пацієток (81.7%) мали циркадний профіль normal dipper та 6 пацієток (19,3%) мали циркадний профіль extreme dipper. З 6 пацієток, котрі мали циркадний профіль extreme dipper 1 пацієтка (16.7%) мала надлишкове зниження САТ та ДАТ, 3 пацієтки (50%) мали надлишкове зниження для лише САТ з нормальним зниженням для ДАТ, а 2 пацієток(33.3%) мали надлишкове зниження ДАТ з нормальним з для САТ. Усі 6 пацієток (100%) з циркадним профілем normal dipper мали нормальне зниження САТ і ДАТ.

Отримані дані свідчать, що пацієнти з циркадним профілем non-dippers та dippers достовірно частіше приймали ≥ 3 антигіпертензивних препарати ($p < 0.05$). Пацієнти з циркадним профілем normal та extreme dippers достовірно частіше мали 24-годинний середній АТ $< 130/80$ мм.рт.ст. ($p < 0.05$), середній нічний АТ $< 120/70$ мм.рт.ст. ($p < 0.05$).

Проаналізовані відмінності між пацієтками в залежності від наявності НГ за даними АМАТ. Дані представлені в таблиці 2.

Таблиця 2. Клініко-лабораторні показники та дані АМАТ у пацієток в постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу залежності від наявності НГ

Показники	Пацієнти з НГ (n=44)	Пацієнти без НГ (n=36)	P
Середній вік (років)	61.6 \pm 5.4	59.1 \pm 5.1	>0.05
ІМТ	32.8 \pm 7.0	31.1 \pm 6.0	>0.05
Середня тривалість ЦД (роки)	9.2 \pm 0.9	8.7 \pm 1	>0.05
Естродіол, пг/мл	9.1 \pm 0.8	9.3 \pm 0.8	>0.05
Середня тривалість постменопаузи	8.6 \pm 0.81	8.4 \pm 0.86	>0.05
НbA1, %	9.3 \pm 0.8	8.8 \pm 0.8	>0.05
Інсульти	0	0	-
Інфаркт міокарда	2	1	-
24-годинний середній АТ $< 130/80$ мм РТ	5 (11.4%)	24 (66.6%)	<0.05
Середній денний АТ $< 135/85$ мм рт.ст	20 (45.45%)	19 (52.8%)	>0.05
Non-Dippers (non та reverse dippers)	33 (75.0%)	5 (13.9%)	<0.05
Dippers (normal та extreme dippers)	11 (25.0%)	31 (86.1%)	<0.05
Антигіпертензивні препарати, середнє (SD)	2.1 \pm 0.7	1.7 \pm 0.6	>0.05
≥ 3 антигіпертензивних препаратів	14 (31.8%)	3 (8.3%)	<0.05

Примітки. Примітка 1. Дані кількісних показників представлені у вигляді (M \pm m) – середнє значення \pm математична похибка середнього. 2. Порівняння процентних співвідношень між підгрупами проводилось за критерієм χ^2 . 3. Різницю вважали достовірною при $p < 0.05$.

Дані таблиці 2 свідчать, що пацієтки з НГ по показникам середнього віку ($p > 0.05$), ІМТ ($p > 0.05$), рівню НbA1 ($p > 0.05$), рівню естрадіолу ($p > 0.05$), середній тривалості менопаузи ($p > 0.05$) не відрізнялись в порівнянні з пацієтками без НГ. В пацієткою без НГ достовірно частіше ($p < 0.05$) спостерігається 24-годинний середній АТ $< 130/80$ мм рт в порівнянні до пацієток з НГ. Не було достовірної різниці ($p > 0.05$) між групами для

середньоденного контролю АТ. Загальна кількість антигіпертензивних препаратів у пацієнок достовірно не відрізнялись ($p > 0.05$) між групами. У пацієнок з НГ використання ≥ 3 антигіпертензивних препаратів були достовірно вищими ($p < 0.05$).

Нічна систолічна АГ була виявлена у 36 пацієнок. Порівняно з тими, хто не мав НГ, пацієнки з НГ, достовірно частіше мали профілі non та reverse dippers ($p < 0.05$) та достовірно рідше мали нормальний середньоденний АТ $< 130/80$ мм рт ($p < 0.05$) при відсутності достовірної різниці по показнику денного контролю АТ ($p > 0.05$) і достовірно частіше приймали ≥ 3 антигіпертензивних препаратів.

Таблиця 3. Суб'єктивні клінічні симптоми у жінок з ЦД 2 в постменопаузі, котрі пов'язані з ризиком падіння((n, %, p))

Суб'єктивні симптоми	Non-Dippers (non та reverse dippers(n=49))	Dippers (normal та extreme dippers (n=31))	p
Періодичне запаморочення	19 (43.2%)	7 (22.6%)	< 0.05
Хиткість ходи	7(14.3%)	5(16.1%)	> 0.05
М'язова слабкість	27 (55.1%)	9 (29.0%)	< 0.05
Погіршення зору	12 (24.5%)	8(25.8%)	> 0.05
Ніктурія	25 (51.0%)	17 (54.8%)	> 0.05

Примітки. Примітка 1. Порівняння процентних співвідношень між підгрупами проводилось за критерієм χ^2 . 2. Різницю вважали достовірною при $p < 0.05$.

Дані таблиці 3 показують, що пацієнки, котрі мали циркадні профілі non та reverse dippers, достовірно частіше ($p < 0.05$) спостерігалось періодичне запаморочення та м'язова слабкість, що може підвищити ризик падіння, а також може бути пов'язана з якістю сну і денною активністю. Якість сну оцінювали за Пітсбурзьким індексом якості сну, денну сонливість за шкалою сонливості Елворта. Отримані дані представлені на рис. 1-3.

Рис. 1. Середні показники загального Пітсбурзького індексу якості сну серед пацієнок з цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі в залежності від профілю циркадного ритму

Дані представлені на рис. 1 свідчать, що середній показник PSQI становив $7,8 \pm 0,9$ в пацієнок, котрі мали циркадні профілі non та reverse dippers, який достовірно відрізняється ($p < 0.05$) у порівнянні групи пацієнок, котрі мали циркадні профілі *normal та extreme dippers* $6,2 \pm 0,9$.

Рис. 2. Частота поганої оцінки якості сну (показник PSQI > 6) серед пацієнок з цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі залежно від профілю циркадного ритму за даними АМАТ

Дані, що представлені на рис. 2 свідчать, що погана якість сну (показник PSQI > 6) спостерігалася у 36 (73.5%) пацієнок, котрі мали циркадні профілі non та reverse dippers, що достовірно вище ($p < 0.05$) в порівнянні до 13 (41.9%) пацієнок, котрі мали циркадні профілі normal та extreme dippers.

Шкала сонливості Епворта

Рис. 3. Середні показники за шкалою сонливості Епворта серед пацієнок з цукровим діабетом 2 типу в залежності від профілю циркадного ритму за даними АМАТ

Дані представлені на рис. 3 свідчать, що середній бал ESS становив $6,9 \pm 0,9$ в пацієнок, котрі мали циркадні профілі non та reverse dippers, який достовірно ($p < 0.05$) вище в порівнянні до пацієнок, котрі мали циркадні профілі normal та extreme dippers $5,4 \pm 0,9$.

Дані якості сну за PSQI та денної сонливості за шкалою ESS свідчать, що пацієнки з циркадними профілями non та reverse dippers в порівнянні до пацієнок з циркадним профілем normal та extreme dippers достовірно частіше мали ($p < 0.05$) вище загальний індекс PSQI, достовірно частіше ($p < 0.05$) мали PSQI > 6, а також достовірно частіше ($p < 0.05$) мали вище середній бал ESS, що може впливати на суб'єктивні клінічні симптоми та ризик

падінь.

Висновки:

1. У пацієнок в постменопаузі з діабетом 2 типу та гіперглікемією з контрольованою АГ частіше спостерігались циркадні профілі non та reverse dippers за даними 24-годинний моніторинг АТ.

2. У пацієнок в постменопаузі з діабетом 2 типу, з гіперглікемією та циркадними профілями non та reverse dippers, за даними 24-годинного моніторингу АТ, частіше зустрічаються клінічні прояви, котрі впливають на денну активність, якість сну та на ризик падінь.

3. 24-годинний моніторинг АТ у жінок в постменопаузі з діабетом 2 типу та гіперглікемією може бути корисною діагностичною процедурою незалежно від контролю АТ, оціненого на основі ОАТ, для виявлення факторів ризику падінь.

4. У пацієнок в постменопаузі з діабетом 2 типу, з гіперглікемією та циркадними профілями non та reverse dippers, в порівнянні до пацієнок з профілем *normal та extreme dippers*, за даними АМАТ, мають гірші показники якості сну, а саме вище середній показник загального PSQI та частіше мають з PSQI > 6.

5. У пацієнок хворих на ЦД 2 з гіперглікемією та циркадними профілями non та reverse dippers, за даними АМАТ, мають гірші показники денної сонливості за шкалою сонливості Епворта.

6. Визначення якості нічного сну за PSQI та надмірної денної сонливості за шкалою ESS може бути компонентом оцінки ефективності антигіпертензивної терапії та ризику падінь у жінок в постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу та гіперглікемією незалежно від контролю ОАТ.

Література/References:

1. Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve SE, Cushman M, Das SR, Deo R, et al. Heart disease and stroke statistics-2017 update: a report from the American Heart Association. *Circulation* (2017) 135:e146–603. doi: 10.1161/CIR.0000000000000485.

2. Martín-Timón I, Sevillano-Collantes C, Segura-Galindo A, Del Cañizo-Gómez FJ. Type 2 diabetes and cardiovascular disease: Have all risk factors the same strength? *World J Diabetes*. 2014 Aug 15;5(4):444-70. doi: 10.4239/wjd.v5.i4.444.

3. Grossman E. Ambulatory blood pressure monitoring in the diagnosis and management of hypertension. *Diabetes Care*. 2013;36:S307–S311. doi: 10.2337/dcS13-2039.

4. Yan B., Peng L., Han D., et al. Blood pressure reverse-dipping is associated with early formation of carotid plaque in senior hypertensive patients. *Medicine (Baltimore)* 2015;94(10):e604. doi: 10.1097/MD.0000000000000604. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

5. Yan B., Sun L., Gao Y., et al. Blood pressure reverse dipping may associate with stable coronary artery disease in patients with essential hypertension: A cross-sectional study. *Sci. Rep.* 2016;6:25410. doi: 10.1038/srep25410.

6. Draman M.S., Dolan E., Van der Poel L., et al. The importance of night-time systolic blood pressure in diabetic patients: Dublin Outcome Study. *J. Hypertens.* 2015;33:1373–1377. doi: 10.1097/HJH.0000000000000576. [DOI]

7. Oliveira de Silva, A., Funghetto, S., Ramos de Lima, L., & Stival, M. (2023). Older women without and with diabetes mellitus: risk of falls. *Innovation in Aging*, 7, 702. <https://doi.org/10.1093/geroni/igad104.2277>

8. Kuo CP, Lu SH, Huang CN, Liao WC, Lee MC. Sleep Quality and Associated Factors in Adults with Type 2 Diabetes: A Retrospective Cohort Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Mar 15;18(6):3025. doi: 10.3390/ijerph18063025. PMID: 33804208; PMCID: PMC7999598.

9. Williams, G. Mancia, W. Spiering, E. A. Rosei, etc. ESC Scientific Document Group, 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH), *European Heart Journal*, Volume 39,

10. 10.O'Brien E., Parati G., Stergiou G., et al. European society of hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. *J. Hypertens.* 2013;31(9):1731–1768. doi: 10.1097/HJH.0b013e328363e964.

11. Draman M.S., Dolan E., Van der Poel L., et al. The importance of night-time systolic blood pressure in diabetic patients: Dublin Outcome Study. *J. Hypertens.* 2015;33:1373–1377. doi: 10.1097/HJH.0000000000000576.

Внесок авторів/ authors' contribution: Якименко О.О.- концепція дослідження, загальне керівництво, формування висновків. Чорній О.П. статистична обробка, аналіз результатів, збір матеріалу, аналіз результатів, написання статті, формування висновків. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету № 04 від 06 червня 2022 р., дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду. Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 10.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.6.637

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15150334>

Г. Д. Резніков, В. І. Сич

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ СЕЧОВИПУСКАННЯ У ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМ ПРОСТАТИТОМ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Authors' Information

Reznikov Hennadii D. – ORCID: 0000-0001-8603-9851

Sych Volodymyr I. – ORCID: 0000-0003-3820-110X

Summary. Reznikov G. D., Sych V. I. **FEATURES OF URINARY DISORDERS IN YOUNG PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS.** – *O. O. Bogomolets National Medical University; e-mail: hennadii.reznikov@gmail.com.* The prevalence of prostatitis is approximately 8.2 %. The estimated cost to diagnose and treat prostatitis is approximately 84 million USD annually. Men with chronic prostatitis experience impairment in mental and physical domains of health-related quality of life. World statistics underscore the broad and far-reaching